

**ФОРМИРОВАНИЕ ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТИРОВАННОСТИ У ВОСПИТАННИКОВ ДОВУЗОВОВСКИХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА
ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**FORMATION OF MILITARY-PROFESSIONAL ORIENTATION AMONG
PUPILS OF PRE-UNIVERSITY EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF
THE MINISTRY OF DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION**

НОВОЖИЛОВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ

*воспитатель учебного курса,
Кронштадтский морской кадетский военный корпус
Министерства обороны Российской Федерации*

NOVOZHILOV FEDOR ALEXANDROVICH

*teacher of the training course,
Kronstadt naval cadet military corps of the Ministry of defense of the Russian Federation*

Статья посвящена вопросам формирования у воспитанников довузовских общеобразовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации интереса к освоению профессии военного. Мотивации обучающихся к поступлению в высшие учебные учреждения Министерства обороны Российской Федерации.

The article is devoted to the formation of pupils of pre-University educational institutions of the Ministry of defense of the Russian Federation interest in the development of the military profession. Motivation of students to enter higher educational institutions of the Ministry of defence of the Russian Federation.

Ключевые слова: *военно-профессиональная ориентированность, содержание педагогической ориентации, патриотическое воспитание.*

Key words: *military-professional orientation, content of pedagogical orientation, Patriotic education.*

Существовавшая не одно десятилетие советская система воспитания давно ушла в прошлое. С введением новых образовательных стандартов (ФГОС) в учреждениях общего и среднего образования появился ряд проблем по выполнению их требований, среди которых наиболее важным является проблема выбора технологий и методов обучения, обеспечиваю-

щих процесс формирования у обучающихся военно-профессиональных компетенций.

В настоящее время позиции и ориентиры новой воспитательной идеологии еще до конца не оформились. Такое положение в обществе привело к падению нравственности, длительное время ставились под сомнение общепринятые ценности, нормы

культуры, идеалы, росла подростковая криминализация, безнадзорность и наркомания. Это, в том числе, существенно отразилось и на отношении общества к армии.

Сложившаяся социальная ситуация создала противоречие между, существующей системой научных знаний и накопленным практическим опытом по военно-профессиональной ориентации воспитанников, с одной стороны, и необходимостью общества привлекать патриотически настроенных молодых людей к военным профессиям, с другой.

Сегодня задача обновления общего и среднего образования на компетентностной основе путем усиления его профессиональной направленности при сохранении фундаментальности стоит особенно остро.

В России, патриотическое воспитание и формирование профессионально ориентированной компетентности молодежи, всегда носили общественный, социальный характер. Многие известные миру представители культуры, искусства, науки такие как: художники Боголюбов А.П. и Верещагин В.В., композиторы Римский-Корсаков Н.А. и Скрябин А.Н., деятели культуры

Даль В.И., Захава Б.Е., Барятинский В.В. имели самое непосредственное отношение к военно-профессиональной деятельности и внесли весомый вклад в развитие различных сфер общественной жизни. Пожалуй, главной формой привлечения молодежи к профессии военного, в настоящее время, являются кадетские корпуса, Нахимовское военно-морское и Суворовские училища.

Новые стандарты предлагают принцип вариативности, который дает возможность выбирать и конструировать педагогическо-воспитательный процесс по любой модели. Поэтому педагогу (воспитателю) необходимо ориентироваться в современных инновационных технологиях. Формировать военно-профессиональные компетенции у обучающихся не только сложно, но и очень ответственно, т. к. задействованы глубокие познавательные процессы и со-

циальные установки. Очень важным является вопрос о пересмотре подходов к общеобразовательной составляющей образования в довузовских общеобразовательных учреждениях МО РФ (ДОУ МО РФ), что предполагает получение обучающимися компетенций профессии военного, но и достаточного уровня общей культуры, интеллекта, психологической, коммуникативной подготовки, знаний и навыков поведения в новой экономической сфере.

Найти правильные пути и способы формирования компетентной ориентации воспитанников на военно-профессиональную деятельность в современных условиях, является главным в деятельности педагогического состава общеобразовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации. Внедрение военно-профессионально-ориентированных технологий обучения, способствующих формированию у обучающихся значимых для будущей профессиональной деятельности компетенций, обеспечивающих качественное выполнение функциональных обязанностей по избранной специальности. Учебно-воспитательный процесс должен быть максимально направлен на компетентный выбор выпускниками продолжение дальнейшего обучения в военных учебных заведениях.

В наше время, понятие «профессионализм» используется крайне редко, для оценки деловых качеств мы все чаще слышим такое понятие как «компетентность». Под понятием «компетентность» понимаются такие качества человека, как самостоятельность действий, творческий подход к любому делу, стремление довести его до конца, готовность постоянно учиться и обновлять свои знания, умение вести диалог и сотрудничать в коллективе, проявлять гибкость ума и многое другое.

Профессиональные компетенции у воспитанников должен формировать весь педагогический состав, только в этом единстве воспитательно-образовательный процесс станет интегрированным. Основ-

ным инструментом интеграции является содержание образования.

Обучающемуся для достижения определенных результатов необходимо создать условия при которых он, мог в полной мере показать свою профессиональную мобильность и гибкость, решать социальные и профессиональные задачи, анализировать производственные задачи и взаимодействовать с другими людьми. Воспитанник должен конкретно понимать, как те или иные знания пригодятся ему в выбранной профессии. При работе с воспитанниками необходимо больше уделять внимание самостоятельно - исследовательской деятельности, которая даст возможность обучающемуся самостоятельно осуществлять поиск информации, поставить задачи и произвести анализ способов их решения.

На сегодняшний день в ДОУ МО РФ поступают не достаточно мотивированные дети, у большинства представление и понимание будущей профессии приходит только 8-9 классе обучения. Для многих воспитанников

1-2 курса (5-6 класс) обучение в детском корпусе представляется, как нахождение в военно-спортивном лагере, или как военно-спортивная игра. Поэтому работу по формированию военно-профессиональной ориентированности, целесообразно организовывать и проводить в 3 этапа:

1 этап – Начальный - 5,6,7 классы.

Цель: Ознакомление воспитанников с азами военной организации и быта, а так же родами и видами вооруженных сил.

Задача: Формирование интереса к военному делу.

Формы и методы:

- Просмотр художественных, документальных фильмов, передач по военной тематике;
- Чтение художественной и научно-популярной литературы (история и т.п.) и обсуждение;
- Привитие обучаемым уважительного отношения к военной форме одежды, умения поддерживать ее в образцовом ви-

де, формирование навыков самообслуживания;

- Привлечение обучающихся к участию в кружках дополнительного образования, мотивирующих у них интерес к военному делу;
- Встречи с представителями различных военных специальностей;
- Посещение военно-исторических музеев и выставок;
- Привлечение к мероприятиям, посвященных дням воинской славы;

2 этап – Основной - 8, 9 классы.

Цель: Помочь воспитаннику определиться в выборе военной профессии.

Задача: Завершение мотивационного периода.

Формы и методы:

- Индивидуальная углубленная работа с каждым воспитанником по военно-профессиональной ориентации;
- Встречи с выпускниками корпуса (училища) – курсантами ВВУЗов МО РФ;
- Привлечение обучающихся к участию в кружках дополнительного образования, мотивирующих воспитанников посвятить свою жизнь военному делу в конкретной военной специальности;
- Встречи с представителями военных профессий. Посещение военно-исторических музеев, выставок, реконструкций;
- Участие в конкурсах военно-профессиональной направленности;
- Привлечение к участию в военных парадах, смотрах строевых песен, военно-спортивных состязаниях;
- Проведение тематических круглых столов;
- Формирование навыков самоуправления;
- Активная работа по выявлению детей, не мотивированных на поступление в ВУЗы МО РФ.

3 этап - Завершающий - 10, 11 классы.

Цель: Целенаправленная подготовка воспитанников к поступлению в ВУЗы МО РФ.

Задача: помощь в выборе ВУЗа и военной специальности.

Формы и методы:

- Знакомство с ВУЗами МО РФ и встречи с их представителями, участие в проведении дней открытых дверей;
- Изучение условий поступления в ВВУЗы;
- Выбор предметов для сдачи ЕГЭ;
- Проведение мероприятий военно-профессионального отбора;
- Оценка возможности поступления каждого воспитанника, с учетом уровня успеваемости, физподготовки, состояния здоровья и морально-психологических особенностей;
- Участие в конкурсах военно-патриотической направленности;
- Закрепление навыков самоуправления.

При проведении мероприятий по формированию военно-профессиональных компетенций в ДОУ МО РФ на разных этапах обучения необходимо учитывать личные качества и возраст обучаемых для достижения цели по формированию у них военно-профессиональных интересов и мотивов; готовности к изучению основ военной службы; готовности к обучению в военном образовательном учреждении профессионального образования; готовности к занятиям военно-прикладными видами спорта. В процесс военно-профессиональной ориентации должны быть вовлечены все участники образовательного процесса (преподаватели, воспитатели, психологи и учащиеся), а так же родители.

Работа с родителями также должна быть разбита на этапы:

1 этап:

- Ознакомление с традициями, жизнью и бытом корпуса (училища);
- Привлечение к организации экскурсий в военно-исторические музеи и на выставки.

2 этап:

- Ознакомление родителей с военными профессиональными образовательными учреждениями, их специализациями;

- Индивидуальная работа с родителями по окончательному самоопределению воспитанника. С целью избежать негативных последствий от нежелания или не возможностью (по состоянию здоровья, морально-психологическим особенностям) ребенка в дальнейшем обучаться в ВУЗах МО РФ.

Чтобы эффективно выполнить задачи по компетентной ориентации воспитанников (кадет, учащихся) на военные профессии и подготовит их к военной службе в целом, необходимо:

1. Обеспечить педагогическое содействие военно-профессиональному самоопределению обучаемых:

- формирования мотивации в процессе знакомства с современным состоянием Вооруженных сил, пропаганды исторических традиций государства, армии и флота, на всех этапах обучения;
- формирования понимания о общественной и государственной значимости Вооруженных сил;
- разъяснение перспективы реализации профессиональной карьеры и получения социально-экономических привилегий;

2. Точно определить требования к поступающим в ДОУ МО РФ. А так же будет проводиться работа по выявлению не мотивированных и не годных по состоянию здоровья к военной службе воспитанников 8-9 классов.

3. Содержание педагогической ориентации направить на смещение акцента с жесткого требования выполнения каждым воспитанником священной обязанности перед Родиной, на целенаправленную деятельность, связанную с формированием образа службы в армии как одного из видов профессиональной деятельности;

4. В рамках воинского воспитания, научить обучающихся:

- выполнять уставных требований
- содержать в надлежащем состоянии форму одежды и знаки различия;
- соблюдать кодекс кадетской чести;
- навыкам самообслуживания и умению жить в условиях самоуправления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Приказ Министра обороны РФ от 21.07.2014 N 515 (ред. от 09.10.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в федеральных государственных общеобразовательных организациях со специальными наименованиями "президентское кадетское училище", "суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный корпус", находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, и приема в указанные образовательные организации"
2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1644)
3. Борисов Д.Г. и др. Военно-профессиональная ориентация воспитанников суворовских училищ «Время выбирать военную профессию: три шага к успеху», - Издательство ФГКОУ СПб СВУ МО РФ, Санкт-Петербург, 2016.

REFERENCES

1. Order of the Minister of defence of the Russian Federation dated 21.07.2014 N 515 (as amended on 09.10.2015) "On approval of the Procedure of organization and implementation of educational activities in the Federal state educational organizations with special names "the presidential cadet school", "Suvorov military school", "Nakhimov naval school", "the cadet (naval cadet) military housing", administered by the Ministry of defence of the Russian Federation and reception in the specified educational organization"
2. The Ministry of education of Russia of 17 December 2010 No. 1897 "On approval of Federal state educational standard of basic General education" (in edition of orders of Ministry of education and science of 29 December 2014 No. 1644)
3. Borisov D. G. etc. of Military-vocational orientation of the pupils of the Suvorov schools "Time to choose military profession: three steps to success" - the Publishing house of FSEE SPB IED MO RF, St. Petersburg, 2016.

© Новожилов Ф.А., 2019.